

QARZ INSTRUMENTI BO'LGAN OBLIGATSIYALARNI EMISSIYA QILISH VA ULAR ORQALI MOLIYAVIY MABLAG'LARNI JALB QILISH

Yayraxon Arifjanova Usmonxo'jayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049113>

Bugungi kunda yirik fond birjalarining asosiy moliyaviy instrumentlari bu korporativ qimmatli qog'ozlardir. Aksiyadorlik jamiyatlari zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalangan holda kapital bahosi past bo'lgan moliyaviy resurslarni qo'lga kiritishlari mumkin. Korporativ tuzilmalar o'z faoliyatini rivojlantirish, kengaytirish yoki modernatsiya qilish uchun qo'shimcha pul oqimiga extiyoj sezar ekan, ulush va qarz instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi.

Aksiyadorlik jamiyatlari qo'shimcha aksiyalar emissiyasi, obligatsiyalar chiqarish yoki kredit musobatlari orqali moliyaviy mablag'larni jalb qilishlari mumkin. O'z navbatida, korxonalar strategik maqsadlaridan kelib chiqqan holda o'ziga maqbul bo'lgan moliyaviy instrumentdan foydalanadi. Qo'shimcha aksiya emissiyasi qo'shimcha mablag'lar olib kelsada, bu qo'shimcha ulushdornlarni ham jalb qilish demakdur. Shuning uchun ko'pincha korporativ tuzilma qarz instrumentlaridan foydalanishga harakat qiladi. Qarz instrumentlari ichida obligatsiyalar bozori yuqori ulush va imkoniyatlar bozori desak mubolag'a bo'lmaydi. Zamonaviy obligatsiyalar bozorida moliyaviy instrumentlar hilma-hilligi kengayib bormoqda. Emitentiga ko'ra davlat, munisipal va korporativ obligatsiyalar bir-biridan farqlanadi. Korporativ obligatsiya fond birjalarida yuqori ulushga ega bo'lgan moliyaviy instrument bo'lib, emissiya maqsadlariga ko'ra ham turlarga bo'linadi. So'ngi yillarda yashil iqtisodiyot va yashil obligatsiyalar tushunchalaridan keng foydalanilmoqda. Yashil obligatsiyalardan foydalanish imkoniyatlari ortib bormoqda. Yirik investorlar ham bu turdagi obligatsiyalarga qiziqish bildirmoqdalar. Korporativ obligatsiyalarning quyidagi turlari mavjud:

- Yashil obligatsiyalar
- Ko'k obligatsiyalar
- Iqlim obligatsiyalari
- Ijtimoiy obligatsiyalar
- Barqarorlik obligatsiyalari
- Barqarorlik bilan bog'langan obligatsiyalar
- Infratuzilma obligatsiyalari
- Ipoteka obligatsiyalari

Bundan tashqari, xalqaro kapital bozoridan moliyaviy resurslar jalb qilish imkoniyati taqdim etuvchi yevroobligatsiyalar va islomiy moliyaviy instrument sukuk bondlari ham mavjud.

Har bir aksiyadorlik jamiyati mablag' jalb qilish yo'nalishini tanlayotganda birinchi navbatda kapital bahosini hisoblaydi ya'ni qarz instrumentlari orqali olingan pul mablag'i uchun qancha xarajat qilinishi kerakligi alohida ahamiyatga ega, shu jihatdan ko'pgina rivojlangan davlatlar tajribasida kredit mablag'laridan ko'ra obligatsiyalar emissiyasi nisbatan arzonroq tushadi. Shuningdek, obligatsiyalar emissiya qilish va fond birjasiga joylashtirish orqali korxonalar bir qancha yirik investorlarni jalb qilish, fond bozorida o'z mavqegini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Korporativ obligatsiyalar ochiq yoki yopiq obuna orqali chiqarilishi mumkin. Ularning asosiy farqi shundaki, ochiq obuna bo'lgan taqdirda, qimmatli qog'ozlarni joylashtirish cheksiz ko'p investorlar o'rtasida, yopiq obuna bilan esa oldindan ma'lum bo'lgan cheklangan investorlar orasida bo'ladi. Qarz oluvchi kompaniya o'z maqsadlaridan kelib chiqib, potensial investorlarni oldindan tanlashi mumkin. Yopiq obunani tanlash obligatsiyalar emitentini ommaviy e'lon va reklama kompaniyasidan xalos qilishi va shu bilan xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Ochiq va yopiq obunalar uchun korporativ obligatsiyalarni chiqarish jarayoni farq qiladi. Obligatsiyalarni ochiq obuna orqali chiqarish uchun qarz oluvchiga auditorlik tekshiruvidan o'tgan moliyaviy hisobot va reyting ballari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, kompaniya so'nggi moliyaviy yilda rentabellik, to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorlik va likvidlikning ijobiy ko'rsatkichlarini namoyish etishi kerak.

Korporativ obligatsiyalar ochiq obuna orqali quyidagi shartlarga rioya etgan holda joylashtiriladi:

1. O'z kapitali miqdori doirasidan yuqori bo'lgan taqdirda, emitent ortiqcha bo'lgan summaga uchinchi shaxsning quyidagi ta'minotidan birini taqdim etadi:

- ko'chmas mulk garov ta'minoti;
- pul yoki ularga tenglashtirilgan mablag'lar;
- bank kafolati;
- sug'urta tashkilotining sug'urta polisi;

2. Mustaqil reyting bahosi mavjud bo'lishi lozim.

3. Anderrayter jalb qilishi zarur.

Obligatsiya ta'minlangan va past riskli qimmatli qog'oz sifatida investorlar uchun jozibali moliyaviy instrument hisoblanadi. Investor o'z investitsion portfelini diversifikatsiya maqsadlarida ham hilma-hil obligatsiyalarga mablag'larini yo'naltiradi.

References:

1. Jonathan Berk, Peter deMarzo. Corporate finance. Pearson Education, Inc, 2013.
2. David Hillier, Mark Grinblatt and Sheridan Titman. Financial Markets and Corporate Strategy. McGraw-Hill Education, 2012.
3. S.Elmirzayev, F.Muxamedov, D.Abdikarimova, A.Karimov Moliya bozori va birja ishi: Darslik / – T.: 518 b.
4. I.M.Xushvaqov. Obligatsiyalar bozorining paydo bo'lishi va uning iqtisodiyotga kapital jalb qilishdagi ahamiyati. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. № 7- son 2023-yil.
5. Geert Bekaert, Roberto A. De Santis "Risk and return in international corporate bond markets" Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 72, 2021.